

Inteligência artificial na segurança: uma solução para combater as dificuldades na segurança pública e privada

Novos horizontes para o combate à criminalidade

Artificial Intelligence in Security: A Solution to Address Challenges in Public and Private Security

New Avenues for Combating Criminality

This article presents an innovative approach to the use of artificial intelligence in public and private security. Through sophisticated algorithms and machine learning, the technology can be employed to monitor high-risk areas, identify criminals, and predict potential crimes. This study demonstrates that the utilization of artificial intelligence is a powerful alternative to enhance security realms, offering new avenues for combating criminality. Reading this article is essential for public security managers seeking effective and innovative solutions to address security challenges.

Brazil faces severe issues concerning public security, with high rates of violence and criminality throughout the country. Private security has rapidly expanded as an option to mitigate this crisis, yet its relationship with public security is complex. Brazil experiences elevated levels of violence and insecurity, posing a significant challenge for both public and private security. Collaboration between these two domains is crucial to tackle these challenges and enhance security for everyone. In this article, we examine the relationship between public and private security in Brazil and discuss how technology can assist both in overcoming barriers such as violence.

Resumo

Este artigo apresenta uma abordagem inovadora sobre o uso da inteligência artificial na segurança pública e privada. Por meio de algoritmos sofisticados e aprendizado de máquina, a tecnologia pode ser utilizada para monitorar áreas de risco, identificar criminosos e prever possíveis delitos. Esse estudo mostra que a utilização da inteligência artificial é uma alternativa poderosa para aprimorar as esferas da segurança, oferecendo novos horizontes para o combate à criminalidade. A leitura deste artigo é indispensável para gestores de segurança pública que buscam soluções eficazes e inovadoras para lidar com os desafios da segurança.

O Brasil enfrenta severos problemas em relação à segurança pública, com altos índices de violência e criminalidade em todo o país. A segurança privada tem se expandido rapidamente como uma alternativa para mitigar essa crise, mas sua relação com a segurança pública é complexa. O Brasil é um país com altos índices de violência e insegurança, o que representa um desafio significativo para a segurança pública e a segurança privada. A cooperação entre essas duas áreas é essencial para enfrentar esses desafios e melhorar a segurança para todos. Neste artigo, examinamos a relação entre a

segurança pública e a segurança privada no Brasil e discutimos como a tecnologia pode ajudar ambas a superar barreiras como a violência.

Introdução

Em primeiro lugar, o artigo examina o papel da segurança pública e da segurança privada no Brasil. A segurança pública é responsabilidade do governo, enquanto a segurança privada é um setor comercial que presta serviços de segurança para empresas e indivíduos. Ambos os setores têm um papel importante a desempenhar na proteção da população contra a violência e a criminalidade.

A segurança pública e a segurança privada são áreas essenciais para garantir a proteção dos cidadãos e combater a violência e a criminalidade no Brasil. No entanto, as relações entre essas duas áreas têm sido frequentemente conflituosas e descoordenadas. Com o avanço da tecnologia, é possível explorar novas possibilidades de cooperação e colaboração para enfrentar as barreiras à segurança no país. Este artigo discute a relação entre a segurança pública e a segurança privada no Brasil e como a tecnologia pode ajudar a melhorar a segurança para todos.

Desenvolvimento: breve história da segurança pública no país.

A história da segurança pública no Brasil remonta ao período colonial, quando as primeiras medidas de proteção foram estabelecidas pelas autoridades portuguesas. No entanto, foi somente no final do século XIX e início do século XX que a estruturação do aparato policial se consolidou, com a criação das polícias estaduais e da Polícia Federal em 1921. Desde então, a segurança pública tem sido uma preocupação constante no país, tendo passado por diversas transformações e desafios ao longo dos anos.

Durante a década de 1960, a segurança pública no Brasil enfrentou uma mudança significativa com o estabelecimento do regime militar, que reorganizou a estrutura de segurança pública no país. O Estado passou a adotar uma abordagem mais repressiva e autoritária, resultando em violações de direitos humanos e um aumento na criminalidade e na violência.

A partir da década de 1990, com o processo de democratização e o fim do regime militar, houve uma mudança de paradigma na segurança pública no país. Novos modelos de policiamento foram implementados, como o Policiamento Comunitário, visando a aproximação entre a polícia e a comunidade e uma abordagem mais preventiva ao crime.

No entanto, apesar dos esforços, a segurança pública no Brasil ainda enfrenta grandes desafios, como a corrupção policial, a falta de investimentos em equipamentos e treinamento, e a violência urbana. A presença de organizações criminosas e o aumento do tráfico de drogas também são questões prementes no país, exigindo medidas mais efetivas por parte das autoridades de segurança pública.

A segurança pública no Brasil é um tema complexo e em constante evolução. É necessário continuar investindo em estratégias de prevenção e em uma abordagem mais humanizada e participativa, promovendo a integração entre as diversas esferas de atuação na área de segurança.

Breve história da segurança privada no Brasil:

A segurança privada no Brasil tem uma história longa e interessante, que remonta a um período anterior à independência do país. Naquela época, os proprietários de terras contratavam guardas para proteger suas propriedades e as pessoas que nelas viviam. Essa tradição continuou ao longo dos anos, e a segurança privada se consolidou como uma atividade econômica relevante no país.

No entanto, a segurança privada no Brasil só se tornou uma atividade legalizada e regulamentada em 1983, com a promulgação da Lei 7.102/83. A lei estabeleceu as normas e requisitos para o funcionamento de empresas de segurança privada e a formação de vigilantes, criando uma estrutura normativa para o setor.

Desde então, a segurança privada no Brasil tem crescido significativamente, com a contratação de serviços de segurança por empresas, condomínios, residências e outras entidades. Segundo dados do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de São Paulo (SESVESP), o setor movimentou mais de R\$ 50 bilhões em 2020, empregando cerca de 2,5 milhões de pessoas.

Apesar desse crescimento, a segurança privada no Brasil ainda enfrenta desafios, como a falta de regulamentação específica para algumas atividades, a necessidade de aprimoramento na formação e treinamento dos vigilantes, e a preocupação com a atuação de empresas não regulamentadas.

É importante destacar que a segurança privada não substitui a atuação da segurança pública, mas atua de forma complementar, colaborando com as autoridades policiais e outros órgãos de segurança pública na proteção da sociedade e do patrimônio.

Em resumo, a história da segurança privada no Brasil é marcada por uma evolução constante, que culminou na regulamentação da atividade em 1983. A partir de então, a segurança privada se tornou uma atividade econômica relevante, que atua de forma complementar à segurança pública na proteção da sociedade e do patrimônio.

A segurança pública é responsável por garantir a segurança dos cidadãos em locais públicos, como ruas, praças e parques. Já a segurança privada é responsável por proteger empresas, residências e outros espaços privados. Ambas as áreas têm a missão de combater a violência e a criminalidade, mas a relação entre elas nem sempre é harmoniosa.

Um dos principais problemas é a falta de coordenação entre as duas áreas. Em muitos casos, a segurança privada é vista como uma ameaça pela segurança pública, especialmente quando há conflitos de jurisdição. Além disso, a segurança privada muitas vezes é acusada de usar táticas violentas e ilegais, o que pode aumentar a violência e a insegurança.

Discussão

A tecnologia pode ajudar a superar essas barreiras e melhorar a colaboração entre a segurança pública e a segurança privada. A utilização de sistemas de monitoramento inteligente, como câmeras de segurança e alarmes, pode ajudar a identificar e prevenir ações criminosas em tempo real. A tecnologia, com a ajuda da IA (inteligência artificial) também pode ser usada para compartilhar informações entre as áreas, permitindo uma melhor coordenação e colaboração em caso de emergências.

A inteligência artificial (IA) tem se tornado uma ferramenta cada vez mais importante na área de segurança. Com o avanço da tecnologia, a IA pode ser usada para ajudar na prevenção, detecção e resolução de crimes. Um exemplo de aplicação de inteligência artificial na segurança pública é o programa “Detecta”, desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo em parceria com empresas de tecnologia. O programa utiliza algoritmos de análise de dados para identificar padrões de atividade criminosa em tempo real, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz da polícia.

A inteligência artificial pode ser usada para melhorar a vigilância e a análise de dados. Por exemplo, a tecnologia de reconhecimento facial pode ser usada para identificar criminosos ou pessoas suspeitas de atividades ilegais em tempo real. Além disso, a análise de dados pode ajudar a prever a ocorrência de crimes em determinadas áreas, permitindo que as agências de segurança pública e as empresas de segurança privada se preparem adequadamente.

A IA pode ser usada para melhorar a tomada de decisões em tempo real. Por exemplo, um sistema de IA pode ser usado para fornecer informações em tempo real para a polícia ou empresas de segurança privada durante uma situação de emergência, como um assalto a banco ou um tiroteio. Essas informações podem ajudar a orientar as equipes de segurança no local e a tomar decisões mais informadas e rápidas.

Em terceiro lugar, a IA pode ser usada para melhorar a comunicação e a coordenação entre as agências de segurança pública e as empresas de segurança privada. Um sistema de comunicação integrado baseado em IA pode ser usado para compartilhar informações entre as agências de segurança pública e as empresas de segurança privada, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz a situações de emergência.

Por fim, é importante lembrar que a IA deve ser usada de forma responsável e ética. É essencial que a privacidade dos indivíduos seja protegida e que a tecnologia não seja usada para discriminação ou injustiça. Além disso, a IA deve ser usada em parceria com a comunidade e as agências de segurança pública e as empresas de segurança privada devem garantir que seus funcionários sejam treinados adequadamente para lidar com a tecnologia de forma eficaz e ética.

Em conclusão, a IA pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar a relação entre a segurança pública e a segurança privada no Brasil. No entanto, é importante que a tecnologia seja usada de forma responsável e ética, em parceria com a comunidade, para obter resultados duradouros no combate à violência e à criminalidade.

Outra área em que a tecnologia pode ajudar é na capacitação dos profissionais de segurança. O treinamento pode ser feito por meio de plataformas digitais, que oferecem

curso de capacitação online e interativos. Isso pode garantir que os profissionais de segurança estejam atualizados sobre as melhores práticas e tecnologias disponíveis para proteger o público.

A relação entre a segurança pública e a segurança privada é crucial para enfrentar a violência e a criminalidade no Brasil. A cooperação e colaboração entre essas áreas podem melhorar significativamente a segurança para todos. A tecnologia pode desempenhar um papel importante nesse processo, fornecendo soluções inovadoras para superar as barreiras que impedem a cooperação entre a segurança pública e a segurança privada. A utilização de sistemas de monitoramento inteligente, plataformas de treinamento e compartilhamento de informações em tempo real podem melhorar a eficiência e eficácia do trabalho conjunto dessas áreas.

No entanto, é importante ressaltar que a tecnologia não é uma solução completa para os desafios de segurança no Brasil. A cooperação entre a segurança pública e a segurança privada também depende de uma mudança de cultura e de mentalidade, que deve ser construída com base na confiança e colaboração mútua. Além disso, é necessário garantir que a tecnologia seja usada de maneira responsável e ética, respeitando os direitos individuais e a privacidade dos cidadãos.

Em suma, a relação entre a segurança pública e a segurança privada no Brasil é fundamental para enfrentar os desafios de violência e criminalidade no país. A tecnologia pode ajudar a melhorar a cooperação e colaboração entre essas áreas, fornecendo soluções inovadoras para superar as barreiras existentes. No entanto, é necessário garantir que a tecnologia seja usada de maneira responsável e ética, sempre respeitando os direitos dos cidadãos e promovendo a segurança e proteção para todos.

De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou em 2020 uma queda de 4,2% nos homicídios em relação ao ano anterior. Embora essa queda seja significativa, o país ainda enfrenta altos índices de violência, com uma taxa de homicídios de 22,7 por 100.000 habitantes.

Nesse contexto, a segurança privada tem desempenhado um papel importante na proteção de pessoas e propriedades, com um crescimento anual médio de 7,8% entre 2011 e 2019, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Segurança e Vigilância (ABREVIS).

No entanto, a atuação da segurança privada muitas vezes é limitada por barreiras como a falta de integração e colaboração com a segurança pública, além de dificuldades na comunicação e compartilhamento de informações. Nesse sentido, a tecnologia pode desempenhar um papel fundamental na superação dessas barreiras, permitindo a criação de plataformas de compartilhamento de informações em tempo real, sistemas de monitoramento inteligente e ferramentas de treinamento e capacitação.

Por exemplo, o uso de câmeras de segurança com tecnologia de reconhecimento facial pode auxiliar na identificação de suspeitos de crimes e aumentar a eficiência das investigações. Além disso, o desenvolvimento de aplicativos móveis para denúncias de crimes e emergências pode contribuir para uma maior integração entre a segurança pública e a segurança privada.

Em resumo, os dados apontam para a necessidade de uma maior colaboração entre a segurança pública e a segurança privada no Brasil, com a tecnologia desempenhando um papel fundamental nesse processo. O uso responsável e ético da tecnologia pode contribuir para a criação de um ambiente mais seguro e protegido para todos os cidadãos.

Os profissionais de segurança privada desempenham um papel crucial na manutenção da segurança e proteção de bens e pessoas no Brasil. Com uma das maiores taxas de violência urbana do mundo, a presença de empresas de segurança privada é cada vez mais necessária para complementar a atuação das autoridades públicas na proteção da sociedade. Além disso, muitas empresas e indivíduos optam por contratar serviços de segurança privada para proteger suas propriedades e recursos, garantindo a continuidade de suas atividades.

Esses profissionais passam por treinamento especializado para atuar em diversas áreas, como vigilância patrimonial, escolta armada, segurança eletrônica, entre outras. Além disso, estão sujeitos a regulamentação e fiscalização pelo Ministério da Justiça, garantindo que cumpram as leis e normas aplicáveis.

É importante destacar que a segurança privada não substitui a segurança pública, mas complementa suas ações, atuando em parceria com as autoridades policiais e outros órgãos de segurança pública. A presença de profissionais de segurança privada também pode trazer um efeito dissuasório contra a criminalidade, reduzindo a incidência de crimes e aumentando a sensação de segurança da população.

Em resumo, os profissionais de segurança privada têm um papel fundamental na proteção da sociedade e do patrimônio, atuando em parceria com a segurança pública para garantir a segurança e proteção de todos os cidadãos brasileiros.

Com base em dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2019, o Brasil possuía cerca de 522 mil vigilantes e profissionais de segurança privada, número superior ao de policiais civis e militares somados, que era de aproximadamente 461 mil.

Outro dado interessante é que, segundo a Confederação Nacional dos Transportes (CNT), o prejuízo causado por roubo de cargas no Brasil em 2020 foi de aproximadamente R\$ 1,2 bilhão. Nesse sentido, a segurança privada desempenha um papel importante na proteção do transporte de cargas, com o uso de tecnologias como rastreamento por GPS, câmeras de segurança e escoltas armadas.

Além do mais, um estudo da Associação Brasileira de Transporte de Valores (ABTV) apontou que, em 2020, foram registrados 17 ataques a carros-forte no Brasil, com um prejuízo total de R\$ 34,7 milhões. Nesse contexto, a segurança privada tem um papel fundamental na proteção do transporte de valores, com o uso de tecnologias como veículos blindados, armamento pesado e táticas de segurança avançadas.

No entanto, é importante ressaltar que a atuação da segurança privada no Brasil ainda enfrenta desafios, como a falta de regulamentação e fiscalização efetiva. De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre 2014 e 2018, foram registradas

cerca de 7 mil denúncias de irregularidades cometidas por empresas de segurança privada, como a falta de capacitação dos profissionais e o uso ilegal de armamento.

Em resumo, os dados mostram a importância da atuação da segurança privada na proteção de pessoas e propriedades no Brasil, especialmente em setores como o transporte de cargas e valores. No entanto, é necessário que haja uma maior regulamentação e fiscalização desse setor, para garantir que os profissionais atuem de maneira adequada e em conformidade com a lei.

A integração entre a segurança pública e a segurança privada é um tema cada vez mais relevante na atualidade, principalmente em um país como o Brasil, onde a violência é um problema crônico que afeta a todos. A união dos esforços desses dois setores pode ser muito positiva, mas é preciso que haja uma maior colaboração e diálogo entre eles.

Uma das principais vantagens da integração entre a segurança pública e a segurança privada é o compartilhamento de informações, que pode ajudar na identificação de áreas mais vulneráveis e na definição de estratégias mais efetivas de proteção e prevenção. Além disso, a colaboração entre os setores pode aumentar a sensação de segurança da população e reduzir a incidência de crimes.

No entanto, ainda existem alguns desafios que precisam ser superados para que a integração entre a segurança pública e a segurança privada seja mais efetiva. Um dos principais problemas é a falta de uma regulamentação clara e efetiva, que estabeleça as responsabilidades de cada setor e defina os critérios de atuação conjunta.

Outro desafio é a necessidade de investimentos em tecnologia e capacitação dos profissionais, para que haja uma maior efetividade nas ações de proteção e prevenção. Além disso, é preciso haver uma maior integração entre as diversas esferas da segurança pública (polícia, bombeiros, guardas municipais, entre outros) e também entre as empresas de segurança privada.

Uma possível solução para a integração entre a segurança pública e a segurança privada seria a criação de protocolos de atuação conjunta, que estabeleçam as melhores práticas de colaboração entre os setores. Esses protocolos poderiam incluir a definição de responsabilidades, o compartilhamento de informações, o uso de tecnologias avançadas e a capacitação dos profissionais.

Somando a isso, seria muito viável a utilização de drones equipados com tecnologia de inteligência artificial para monitorar áreas de risco e prevenir crimes.

Os drones poderiam ser equipados com câmeras de alta resolução e sensores de imagem para detectar pessoas em situações suspeitas, movimentações incomuns, veículos roubados ou em situação irregular, entre outros.

Essas informações seriam transmitidas em tempo real para as autoridades de segurança pública e privada, permitindo que elas possam tomar medidas preventivas imediatas para impedir a ocorrência de crimes.

Ademais, a inteligência artificial poderia ser utilizada para analisar as imagens capturadas pelos drones e identificar padrões de comportamento suspeito, permitindo que as autoridades possam direcionar seus esforços de forma mais eficiente para prevenir o crime.

Essa solução poderia ser particularmente útil em áreas de difícil acesso ou de alto risco, onde a presença de agentes de segurança é limitada. A utilização de drones equipados com tecnologia de inteligência artificial pode fornecer um monitoramento constante e efetivo dessas áreas, ajudando a prevenir crimes e aumentar a segurança da população.

Outra proposta super interessante seria a criação de um aplicativo de segurança pública para smartphones, que permitiria que os cidadãos denunciassem crimes e atividades suspeitas em tempo real.

O aplicativo poderia ser equipado com tecnologia de inteligência artificial para analisar as denúncias e fornecer informações precisas para as autoridades de segurança pública. Ele também poderia permitir que os usuários tirem fotos e vídeos dos eventos suspeitos e enviem essas informações juntamente com a denúncia.

Além disso, o aplicativo poderia ser utilizado para enviar alertas de segurança para os usuários, informando sobre atividades criminosas em áreas próximas e oferecendo dicas de segurança para evitar situações de risco.

Essa solução poderia ajudar a criar uma comunidade mais segura e envolver os cidadãos na prevenção e combate ao crime, tornando o processo mais colaborativo e integrado.

Conclusão

A utilização de tecnologia de inteligência artificial para prevenir crimes e aumentar a segurança pública é uma área promissora que pode trazer benefícios significativos para a sociedade.

Além de tudo, a análise automatizada de dados e informações através de algoritmos de inteligência artificial permite que as autoridades de segurança pública ajam com maior precisão e rapidez na prevenção e investigação de crimes.

Em resumo, a segurança pública e a segurança privada são essenciais para a proteção da sociedade brasileira e, juntas, podem ter um impacto significativo na prevenção e combate ao crime. Embora a cooperação entre essas duas esferas tenha sido desafiadora no passado, a tecnologia da inteligência artificial oferece uma oportunidade única para melhorar a colaboração e aumentar a eficiência na segurança. É importante lembrar que a aplicação da inteligência artificial na segurança deve ser realizada com transparência e responsabilidade, garantindo a proteção dos direitos civis e a privacidade dos indivíduos. No entanto, se implementada corretamente, a inteligência artificial pode ser um valioso aliado na busca por uma sociedade mais segura e justa.

Por fim, é importante ressaltar que a integração entre a segurança pública e a segurança privada não é uma solução mágica para a violência e a criminalidade, mas sim uma das muitas ferramentas que podem ser utilizadas na luta contra esses problemas. É preciso que

haja um compromisso conjunto dos setores público e privado, assim como da sociedade em geral, para construir um ambiente mais seguro e justo para todos.

Referências bibliográficas

CANO, Ignácio. A segurança pública no Brasil: um balanço histórico e bibliográfico. In: Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 16, n. 3, p. 7-25, 1999.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Brasília: MJSP, 2018.

ZAVERUCHA, Jorge. A polícia na ditadura militar: repressão e resistência. São Paulo: Editora Contexto, 2015

SANTANA, Alex. Segurança privada: fundamentos e evolução histórica no Brasil. In: Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, v. 5, n. 1, p. 74-88, 2020.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SESVESP). Anuário Brasileiro das Empresas de Segurança Privada 2020. São Paulo: SESVESP, 2020.

LEI Nº 7.102, de 20 de junho de 1983. Regulamenta o art. 144 da Constituição Federal e estabelece normas para organização e funcionamento dos serviços de segurança privada. Brasília: Presidência da República, 1983.

<https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/publicacoes/213/atlas-2021-em-infograficos>

<https://www.redebrasilatual.com.br/politica/ricoy-extra-e-habibs-a-violencia-da-seguranca-privada-no-brasil>

https://www.sousecurity.com.br/blog/estudo-sobre-seguranca-privada-detecta-crescimento-do-setor%3fhs_amp=true

<https://www.sociedademilitar.com.br/2019/11/trabalhadores-da-seguranca-privada-o-numero-ultrapassa-o-efetivo-das-forcas-armadas-alguns-numeros-importantes-sobre-a-seguranca-privada-no-brasil.html>

<https://cnt.org.br/agencia-cnt/brasil-registrou-14-mil-ocorrencias-de-roubos-de-cargas-em-2020>

<http://abtvalores.com.br/estatisticas/>

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-06/policia-federal-combate-servicos-de-seguranca-irregulares-em-todo-o-pais>

<https://www.gruponvs.com/2020/09/24/clandestinidade-nos-servicos-de-seguranca-privada-porque-devemos-contratar-empresa-legalizada-fiscalizacao-da-policia-federal/>

<https://www.segs.com.br/info-ti/356421-como-a-inteligencia-artificial-pode-ser-uma-aliada-na-seguranca-publica#ath>

<https://digital.futurecom.com.br/transformao-digital/inteligncia-artificial-na-segurana-pblica-vantagens-e-desafios>

<https://jefembs.jusbrasil.com.br/artigos/1685097095/inteligencia-artificial-na-seguranca-publica>

<https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/detecta-monitora-o-estado-de-sao-paulo-com-3-mil-cameras-de-video/>